

ARQUITETURA MODERNA NO ALTO URUGUAI GAÚCHO: O CASO DE ERECHIM

MATTOS, MELISSA L. (1);

*1. Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Curso de Arquitetura e Urbanismo.
ERS 135 - Km 72, 200, Cx Postal 764, Erechim/RS - CEP 99700-970. E-mail: melissa.mattos@uffs.edu.br*

AMORA, ANA M. G. A. (2)

*2. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Av. Pedro Calmon, 550/sl. 433 Prédio da Reitoria - 21941-590 - Rio de Janeiro, RJ. E-mail: aaamora@fau.ufrj.br*

RESUMO

Dentro da proposta de delimitação de novas cartografias e cronologias da arquitetura moderna brasileira, o objetivo deste artigo é dar foco aos processos, agentes e produtos arquitetônicos modernos circunscritos à região do Alto Uruguai Gaúcho, particularmente à cidade de Erechim/RS.

Mostraremos brevemente como se deu o traslado dos ideais do movimento moderno em arquitetura para uma cidade do interior e como sua produção resulta de uma apropriação estética - especialmente da gramática formal da Escola Carioca - sob condições de acesso a soluções técnicas, materiais e mão de obra particularmente difíceis. Diferente de outras experiências ligadas ao projeto moderno brasileiro, em Erechim a arquitetura moderna não surge ou é estimulada pela ação estatal nem resulta de uma apropriação popular em um modelo de singularidade e repetição comum às periferias das metrópoles ou outras cidades do interior. Ela acontece, ao contrário, pelas mãos de um número extremamente reduzido de profissionais à serviço de uma pequena elite econômica de políticos e profissionais liberais e busca, mais do que realmente integrar a cidade a um modo de vida moderno, expressar simbolicamente o desejo histórico de parte de seus habitantes de partilhar das benesses modernas especialmente entendidas como sinônimo de progresso.

Palavras-chave: História da Arquitetura; Arquitetura Moderna; Erechim/RS.

Panorama da Historiografia da Arquitetura Moderna no Brasil

A arquitetura moderna no Brasil, há quase cem anos de suas primeiras manifestações – teóricas e práticas –, fundou um campo de pesquisa e um corpo historiográfico sólido e múltiplo. Desde as primeiras e seminais publicações de Philip Gowdin (1943) e Henrique Mindlin (1956), passando pela edição de livros que se tornaram base de seu estudo, como os de Yves Bruand (1981) e Hugo Segawa (1998) até a produção mais específica e quase monográfica trazida por Ruth Verde Zein e Maria Alice Junqueira Bastos (2010), dezenas de autores conseguiram espaço no debate e lentamente criaram e desconstruíram consensos sobre a modernidade na arquitetura brasileira.

Hoje, estabelecidas as linhas gerais dos acontecimentos, temos condições de avaliar os caminhos que a historiografia da arquitetura moderna no Brasil tomou. Em sua origem, ainda paralela às realizações arquitetônicas modernas seminais no país, a historiografia esteve, quase que de modo hegemônico, centralizada na produção e nos sujeitos ligados às regiões onde aconteciam os grandes acontecimentos arquitetônicos modernos nacionais. Inicialmente o Rio de Janeiro, depois São Paulo, e mais tarde Brasília. Ao caminharmos para o final do século XX testemunhamos uma gradual construção de posturas mais críticas ante as verdades consolidadas. Hoje, nas primeiras décadas do século XXI, vemos a possibilidade de ampliação do campo de estudo, não com fins apenas de questionar a narrativa hegemônica, mas de modo a se dar conta da presença da arquitetura moderna além das principais capitais do país.

“No corpo historiográfico aceito e, sobretudo, replicado em nossas escolas de arquitetura, predomina ainda uma lógica fundada nas ideias de *centro* e *periferia*, não só da produção arquitetônica, mas também da produção da crítica a essa arquitetura. Nesse contexto, os centros emissores da modernidade, por movimentos de difusão e/ou influência, seriam a fonte comum a alimentar toda uma periferia cuja arquitetura moderna *baixa* sequer seria merecedora de crítica. Ao se condicionar a experiência moderna à produção de arquiteturas do *alto* e *baixo* modernismo, condenamos um campo inteiro a uma análise meramente formal, estilística, cuja função, no mais das vezes, seria definir que modernos são mais modernos que os outros” (MATTOS e AMORA, 2020 pg 106).

Notas para uma classificação para além dos centros

Nesse sentido, este trabalho, cuja base é a tese de doutorado “Ecos da Modernidade no Alto Uruguai Gaúcho: o Caso de Erechim”, defendida em 2020 no Programa de Pós Graduação em Arquitetura (ProArq) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), funda-se no entendimento de que as mais recorrentes formas

de classificação utilizadas na recente historiografia da arquitetura brasileira pouco contribuem para a precisão de estudos que não tenham por base a arquitetura produzida nos centros.

Isso se dá, inicialmente, pela observação que os estudos que propõem classificações que envolvem os conceitos de centro e periferia, ainda que involuntariamente, surgem carregados de interpretação qualitativa que raramente está desassociada de um juízo prévio de valores que relega à periferia a uma posição de subalternidade, de atraso ou ainda de mera cópia esmaecida do que se produz nos centros. Em um segundo momento, deve-se considerar que os modos mais utilizados na classificação da arquitetura (do ponto de vista da narrativa histórica), os cronológicos, os programáticos e os estilísticos, quando aplicados em contexto periférico (seja essa periferia a América Latina e o Brasil em relação à Europa, ou seja, o interior do país em relação às suas capitais) carecem de precisão.

A classificação cronológica, por exemplo, perde em universalidade e gera dificuldades didáticas, uma vez que as temporalidades em um país continental se desencontram ou se sobrepõem a vista de condicionantes econômicos, geográficos, políticos, técnicos, entre outros. Do mesmo modo, a classificação relacionada aos ciclos econômicos também encontra entraves. Tanto porque os ciclos econômicos não atingem todo o território de igual modo, tanto porque diferentes ciclos produziram arquiteturas congêneres (com poucas variações locais) em distintos territórios.

As classificações programáticas ou tipológicas podem sobrepor tempo, espaço e variantes socioeconômicas, mas exigirão, a fim de precisão ou eficiência didática, ser divididas em uma gama de subcategorias, enquanto a classificação estilística, por prevalência estética, terá distintos significados e poderá incorrer na análise de construções como se tratassem de objetos escultóricos independentes (BURY, 2006, p. 207).

Ao exemplificarmos de modo sucinto as possíveis discrepâncias nas interpretações e classificações da arquitetura, a partir de titulações amplas, buscamos apenas demonstrar que o ponto de vista do observador exerce influência sobre o fenômeno observado. Nesses casos, a necessidade de mudança da posição do observador a que nos desafiamos ao estudar arquiteturas produzidas fora dos centros tradicionais não é equivalente a uma mudança nas posições de centro e periferia. Não se trata de forçar uma interpretação histórica em que o interior influencia o centro. Se trata de olhar o interior a partir do interior, de suas idiosincrasias e processos próprios que podem ou não estar diretamente ligados ao centro.

No campo específico da arquitetura moderna, a leitura que se limita a esses dois grandes fatores que citamos, tende a ser rígida e imprecisa em um contexto amplo, uma vez que restringe a validade da produção arquitetônica moderna a conjuntos de edificações criadas sob premissas do movimento moderno (enquanto fenômeno organizado, fundamentado e orientado). O que temos da experiência da pesquisa para além dos

centros é que arquitetura moderna no interior existe e acontece independente de um movimento organizado, seja como linguagem assimilada acadêmica ou popular.

Além disso, essa fração particular da arquitetura moderna brasileira vai se expressar de modos muito distintos a depender da região que se analisa, como, por exemplo, a partir da ação direta de arquitetos ligados ao movimento moderno que atuam no interior; a ação indireta através da formação de profissionais em cursos de arquitetura fora do eixo Rio-São Paulo; ou mesmo a assimilação e interpretação de uma linguagem que se dissemina à imagem de Brasília; entre tantos outros vetores.

Considerando os aspectos relatados, entende-se viável como saída metodológica para compreensão da produção da arquitetura moderna para além dos centros, a observação do objeto arquitetônico em si como fonte de respostas, mas não apenas este. Contextos históricos, sociais, políticos afetam concepções arquitetônicas e também suas possibilidades de existência. Do mesmo modo atua o universo de informações de que se cerca o autor em seu próprio contexto formativo e de atuação profissional. Amora (2011), propõem nesse contexto a consideração conjunta de pelo menos três hipóteses analíticas – Linguagem, Técnica e Programa -, que se apresentam como ponto de partida válido por permitirem consubstanciar objeto e contexto, ao mesmo tempo que não exigem respostas de caráter classificatório.

Por fim, nos alinhamos a proposta de registro de novas cartografias e cronologias para arquitetura moderna no Brasil não em nome da escrita de uma nova história que apague sua predecessora, mas de uma escrita que contemporaneamente evite preconceções que, sabemos, entre outras coisas, estão a serviço (consciente ou inconscientemente) da manutenção de uma hierarquia incorporada à história da arquitetura. Não se trata necessariamente de alterar narrativas, mas de se registrar e incorporar a historiografia da arquitetura moderna no Brasil, acontecimentos, processos, obras e biografias que, impendente do efeito que causem ou não no corpo maior do conhecimento da história da arquitetura brasileira, existem, transformam paisagens, movimentam economias, incorporam especificidades locais, e afetam diretamente o dia a dia de uma comunidade, merecendo, portanto, lugar na composição de um campo historiográfico ampliado.

Erechim, tradição e modernidade

Erechim é uma cidade com pouco mais de 100.000 habitantes localizada ao norte do Estado do Rio Grande do Sul, na microrregião denominada Alto Uruguai. Faz limite ao Norte com os municípios de Aratiba e Três Arroios, a Leste com Gaurama e Áurea; ao Sul com Getúlio Vargas e Erebangó e, a Oeste, com Paulo Bento e Barão de Cotegipe.

Sua economia é dinâmica, com base nas atividades comerciais, de serviços, agroindústria e indústria metalomecânica. Atua como centro político e econômico do norte do Estado, com relevância regional comparável apenas a cidade de Passo Fundo, distante 83 km ao Sul. Nos últimos anos, com a instalação da Universidade Federal da Fronteira Sul, do Instituto Federal de Educação Tecnológica e a expansão das atividades de universidades particulares, também é vista como um polo de atração no que tange atividades de ensino superior.

Erigida sobre um traçado urbano de inspiração moderna (Figura 1), a paisagem urbana da cidade de Erechim é múltipla em suas representações históricas. Coexistem lado a lado arquitetura tradicional em madeira remanescente do período de colonização da região; edifícios ecléticos que pontuam o início de um processo de modernização da cidade guiado pelo Estado; exemplares Art Déco e de arquitetura moderna, que marcam

Figura 1 - Projeto da Sede Geral da Colônia Erechim, por Torres Gonçalves, 1914.
Fonte: Arquivo Histórico Municipal Juez Illa Font, 2016.

o momento áureo da economia local entre as décadas de 1940 e fins da década e 1960; além de arquitetura contemporânea, verticalizada e produzida aos moldes dos processos de especulação imobiliária correntes.

Karla Fünfgelt (2004) em sua dissertação “História da Paisagem e Evolução Urbana da Cidade de Erechim-RS” destaca alguns momentos de grandes transformações urbanas e na paisagem de Erechim. Para a autora a primeira fase de transformações acontece entre o lançamento do plano urbano¹, em 1914, e a série de incêndios que afligiu a cidade na década de 1930, quando grande parte da área edificada central construída em madeira foi consumida pelo fogo. Esse fenômeno além de erradicar as moradias de parcela significativa da população e quase extinguir os exemplares originais da arquitetura colonial em madeira da região, também abriu caminho para um processo higienista, que trouxe à cidade, além de novas posturas urbanas, arquiteturas em alvenaria e de traços ecléticos historicistas.

A fase final do período eclético da cidade se dá em paralelo a um grande desenvolvimento econômico quando a cidade se torna repositório de riquezas acumuladas no campo. Efervesce a vida urbana e social, com transformações no espaço urbano que vão desde o redesenho das calçadas e passeios, à construção do primeiro edifício em altura e a proliferação de uma arquitetura de traços Art Déco, que abrigou desde pequenas residências, grandes comércios, até os cinemas da cidade.

A pujança econômica da região entre as décadas de 1940 e 1950 atrai uma nova leva de profissionais de outras regiões do país que, juntamente com a regulamentação da profissão de engenheiro-arquiteto alguns anos antes, resultam na entrada e materialização de uma nova forma de fazer arquitetura na cidade: a arquitetura moderna.

Com seus recém completados 100 anos, Erechim se consolida como uma cidade ao mesmo tempo singular e plural. Singular em sua experiência de fundação: um projeto comandado pelo Estado, desde sua política de imigração até a forma de implantação de um plano urbano modernizador sob um, até então, campo fechado e isolado dos centros de decisão política e econômica do Rio Grande do Sul. Plural em seu material humano, sua arquitetura e suas manifestações culturais.

¹ O projeto da sede geral da Colônia Erechim foi feito pela Diretoria de Terras e Colonização do estado do Rio Grande do Sul e assinado pelo Eng^o Carlos Torres Gonçalves. Projetada para uma população de 15.000 habitantes, distribuídos em um total de 2500 lotes urbanizados (DUCATTI NETO, 1981, p. 83), o desenho para a sede partiu da determinação de uma malha urbana em xadrez, cortada por uma grande avenida no eixo norte-sul. Ao Norte a malha é interrompida pelo traçado irregular da ferrovia e no centro do plano, cruzam o eixo duas largas avenidas diagonais (ver Figura 1). Do encontro das avenidas surge a praça central que faz as vezes de centro cívico da cidade. Ao término das avenidas diagonais outras três praças encerram as perspectivas e uma delas, ao sul, vai dar na área destinada ao cemitério. Foram também previstas duas áreas de expansão: uma a leste, designada para a ocupação com chácaras, e uma a oeste “reservada para desenvolvimento futuro.

Se no início de sua história a região onde se localiza a cidade era ocupada por grupos indígenas, caboclos e foragidos das revoluções Farroupilha (1835) e Federalista (1893), logo passou por um processo de colonização conduzido pelo Estado que trouxe dezenas de famílias de procedência europeia – em especial alemães, italianos e poloneses - antes instalados nas antigas colônias do Rio Grande do Sul. Os pontos altos dos ciclos econômicos atraem pessoas de outras regiões do país que, assim como a população já instalada, trazem sua cultura, seu modo de vida e seu modo de ver e viver a cidade.

O espaço urbano de Erechim é testemunha, portanto, desde seu surgimento até os dias de hoje, do convívio, por vezes pacífico, por vezes conflituoso, entre a tradição e a modernidade. Esta última vista, por exemplo, na grande velocidade de transformação da paisagem por meio não apenas da introdução de novos estilos e modos de se fazer arquitetura, mas também na extinção progressiva dos modos de fazer anteriores.

Esse fenômeno mostra mais força a partir de fins dos anos de 1960, quando se verifica o início de um processo de verticalização e densificação do centro urbano sob o pretexto da eliminação do patrimônio edificado de caráter histórico. A partir dos anos de 1980, com a promulgação de um novo plano diretor, a substituição das arquiteturas históricas por edifícios de uso misto e de arquitetura anônima é diária. Um plano diretor permissivo, o grande aporte financeiro para as atividades da construção civil nos últimos anos, a disparada no preço do solo urbano e a ausência de políticas públicas de defesa do patrimônio material são campo fértil para o processo de desfiguração da memória coletiva espacializada na arquitetura e a fragilização dos elos identitários entre a cidade e seus moradores. Nesse contexto, por parcamente reconhecida para além dos círculos acadêmicos, a arquitetura moderna na cidade é um alvo fácil.

Arquitetura moderna em Erechim, seus autores e obras²

A manifestação da arquitetura moderna na cidade de Erechim, como em grande parte das cidades do interior do país, não se deu por uma via única ou mesmo contínua, mas por uma série de ações marcadas pela atuação de profissionais específicos, com origens e formações diversas e em períodos de tempo definidos.

Poder-se-ia afirmar que as causas de um cenário tão reduzido de obras e profissionais atuantes estaria na pouca população, que por sua vez implicaria em uma pequena demanda por novas construções, no entanto esse é um dado de difícil aferição no contexto de Erechim. Em relação ao número de habitantes da cidade,

² As informações desse capítulo são resultado de levantamento de campo, arquivos públicos da prefeitura municipal de Erechim, memorial do CAU-RS, entrevistas e, sobretudo, documentação de projeto e visitas de campo. A metodologia de pesquisa pode ser encontrada na Tese da qual esse artigo resulta: MATTOS, Melissa L. Ecos da modernidade no Alto Uruguai Gaúcho: o caso de Erechim. Tese (doutorado). Programa de Pós Graduação em Arquitetura. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2020.

cabe dizer que na década de 1930 não houve censo populacional e os registros anteriores e posteriores, respectivamente 1926 e 1940 apontam, ao contrário, para um acentuado crescimento de 46.650 habitantes para 107.035 habitantes. Este número cai para 54.346 habitantes em 1978 e volta a ultrapassar novamente os 100 mil nos dias de hoje. A grande oscilação populacional em períodos tão curtos de tempo está relacionada a matrizes econômicas, mas principalmente às inúmeras mudanças nos limites da cidade, com anexações de cidades vizinhas e posteriores emancipações de alguns dos distritos do município.

Quanto à atuação profissional, os primeiros registros encontrados datam da década de 1940 e mostram que quase a totalidade dos profissionais eram construtores licenciados, e a principal expressão adotada por estes era o ecletismo de viés historicista. Nesta mesma década, no entanto, a cidade também testemunhará o florescimento das primeiras arquiteturas modernas, expressas, sobretudo, na adoção do que se convencionou chamar Art Déco³.

Ainda que na cidade a arquitetura que assim se convencionou chamar se manifeste essencialmente em uma aplicação de fachada (que veio tomar lugar de predecessoras fachadas ecléticas em nome de uma pretendida modernização, enquanto em quase nada se altera na estrutura fundiária, materiais ou técnicas construtivas), pode-se fazer uma distinção nesse processo descrito, ao se considerar a produção do primeiro personagem que destacamos na narrativa de construção da modernidade em Erechim. Esse era o construtor licenciado de origem austríaca José Pohl, que ergueu em Erechim arquiteturas identificadas na bibliografia local com o Art Déco, mas com implantações, inovação estrutural e riqueza compositiva que denotam influências racionalistas e mesmo expressionistas.

José Pohl descendia de uma família de construtores da região do Tirol austríaco. Josef, seu nome de batismo, e seu irmão Anton foram dois dos três filhos de Johann Pohl, militar de carreira do exército real-imperial austro-húngaro, que investiu seu soldo em uma pequena propriedade às margens do rio Inn e passou a se dedicar a atividades de agricultura, marcenaria e carpintaria.

Pohl veio para o Brasil em 1929 e trabalhou até 1932 como arquiteto-construtor em diversas cidades do interior de Santa Catarina. Mudou-se nos anos seguintes para o Rio Grande do Sul, em busca de campo de trabalho e, em 1936, à conselho do Eng^o Adalberto R. de Carvalho, solicitou registro junto ao CREA-RS.

³ Para fins deste trabalho não consideramos o chamado Art Déco um *proto-modernismo*, ou seja, uma antecipação ao moderno, mas sim uma expressão moderna em essência e com temporalidade paralela a outras expressões também modernas como o Art Nouveau e o próprio Modernismo. Sublinha-se, neste caso, a dificuldade histórica de classificação das arquiteturas a partir do viés eurocêntrico ou mesmo americano num contexto tão diverso quanto a América Latina e o Brasil e, mais ainda, à distância dos centros irradiadores culturais dessas regiões.

Na década de 1930, com a regulamentação das profissões de Engenheiro e Arquiteto no Brasil, grande parte dos profissionais construtores que atuavam no Rio Grande do Sul se viu obrigada a abandonar a capital e buscar oportunidades no interior. Segundo Günter Weimer (2006), no estado, a regulamentação das profissões de Engenheiro e Arquiteto incidia exclusivamente sobre profissionais formados na Escola de Engenharia. Os profissionais atuantes, predominantemente estrangeiros, tiveram negados seus direitos de exercício ou foram “rebaixados” à categoria de “construtores licenciados”, o que fez com que muitos abandonassem suas carreiras ou se mudassem para o interior, onde a força da legislação demorou mais a se sentir.

Pohl residiu em Erechim entre 1945 e 1950. Neste curto período projetou e executou dezenas de obras residenciais, industriais e comerciais que transformaram em definitivo a paisagem da cidade (Figura 2). Em seus projetos locais abandonou as linguagens historicistas que adotava no seu início de carreira e passou a apresentar uma gramática construtiva mais simples, porém arrojada, expressa em grandes lajes de concreto armado, colunas com capiteis cônicos, aberturas circulares e ovais, composições volumétricas assimétricas e revestimentos externos em mica e *sillex*, ao gosto da época. Parte de sua obra que remanesce na cidade encontra-se parcial ou totalmente desfigurada por demolições parciais, reformas sucessivas que incluem a substituição de elementos originais e mesmo a inclusão de novas superfícies espelhadas ou azulejadas.

Figura 2 - Algumas obras de José Pohl em Erechim. Da esquerda para a direita: Ed. Fiori (1945), Café Graziottin (1945), Ed. Arioli (1947), Ed. Caron (1946), Ed. Madalozzo

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Juarez Illa Font, 2016.

Ao tempo em que atuavam os construtores licenciados na cidade, Firmino Girardello, possivelmente o primeiro engenheiro a atuar em Erechim, estudava em Porto Alegre na Universidade Federal do Rio Grande

do Sul, onde se graduou em 1948. Nascido em Getúlio Vargas, filho de pais italianos, logo ao se formar retornou à região a fim de começar sua carreira prática. Inicialmente trabalhou sozinho e em seguida se associou a outros construtores de atuação local, como Ventura Caron e Lorenço Zanin que juntos fundaram a Construtora Gaúcha em 1954.

A construtora Gaúcha se consolidou, em mais de 60 anos de existência, como uma das maiores construtoras do estado do Rio Grande do Sul e do país, vindo a se especializar em grandes obras de engenharia em todo o território nacional. No auge de sua atividade, chegou a empregar mais de 1.800 trabalhadores em obras por todo o país. Firmino ganhou prestígio local e concorreu à prefeitura municipal em 1968, sem, no entanto, conseguir se eleger. Foi deputado estadual e Secretário dos Transportes do Estado. Em 1982 deixou a política profissional e se dedicou exclusivamente à construtora até falecer em 1994.

De sua atuação deriva uma grande transformação no modo de se encarar a construção civil em Erechim, tanto do ponto de vista técnico, como da prática e introdução de tecnologias e materiais. Os projetos de edificações na cidade não eram sua maior ocupação, mas em Erechim assinou, segundo registros da secretaria de obras, pouco mais de 30 obras como autor ou executor. Do início de sua carreira remanesce um chalé residencial de linguagem entre o eclético e o neocolonial, o edifício Scussel, de traços Art Déco, e as residências Palma (1952) e Massignan (1957) (Figura 3). As duas residências de Jairo Castro (1953) e Jaisson Castro (Vivenda Graciosa) já foram demolidas.

Figura 3 - Residência Massignan, projeto de Firmino Girardello, 1957.

Fonte: Redesenho sobre projeto original arquivado na Secretaria de Obras de Erechim, 2020.

Do ponto de vista da linguagem arquitetônica, Girardello, enquanto engenheiro, se declarava “humilde” ao assumir que em algumas obras caberia a um arquiteto a criação de projetos contemporâneos e conectados ao que se praticava nas capitais brasileiras. Neste sentido, se descortina mais um de seus papéis fundantes na construção da história da arquitetura moderna em Erechim, pois, ao ser convidado a construir nova sede para o Clube do Comércio, escolheu para trabalhar consigo o arquiteto Carlos de Holanda Mendonça, pioneiro da Escola Carioca a atuar no Rio Grande do Sul.

Carlos de Holanda Mendonça tem origem alagoana, mas descende de família carioca. Graduou-se na Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA) da Universidade do Brasil (antigo curso de Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes), no Rio de Janeiro em 1946, mesmo ano em que começou a trabalhar na Secretaria de Obras Públicas do Estado do Rio Grande do Sul (SOP) a convite do engenheiro Cyro Mariante da Silveira, então diretor. Da sua passagem pela secretaria destacam-se os projetos do Mercado Público de Uruguaiana (considerado primeiro projeto moderno no interior do estado) e Grupo Escolar da Vila do IAPI em Porto Alegre. Também na capital gaúcha assina o projeto do moderno edifício Formac, de 1952. Por sua relevância no cenário da arquitetura moderna no Rio Grande do Sul, recebeu citações nas principais publicações sobre o tema no estado, além de ter dedicados a sua biografia e sua obra uma dissertação de mestrado⁴ e uma tese de doutorado⁵.

Para Erechim projeta as duas mais importantes edificações modernas da cidade: os prédios vizinhos do Clube do Comércio, cujos registros divergem na data entre 1949 e 1950, e o Edifício Zanin (1953) (Figura 4). Mendonça, no contexto da construção da arquitetura moderna em Erechim, é o ator mais próximo academicamente do centro nevrálgico da arquitetura moderna brasileira naquele momento: o Rio de Janeiro. O Clube do Comércio foi, por muitos anos, considerado na bibliografia regional como obra pioneira do modernismo no interior do Estado e, além disso, sua solução construtiva inaugura práticas até então desconhecidas na região, como as experiências com materiais e rigor técnico estrutural e construtivo. O Clube do Comércio é, ainda hoje, e mesmo vitimado por inúmeras reformas e descaracterizações, um dos edifícios paradigmáticos e icônicos na cidade de Erechim. Tamanho foi o impacto que causou na paisagem urbana que apenas três anos após o início de sua construção, Mendonça é novamente contratado para projetar o Edifício Zanin, vizinho imediato de lote do Clube do Comércio. Também conhecido como Cine Luz,

⁴ BUENO, Marcos Flávio Teitelroit. A obra do arquiteto Carlos Alberto de Holanda Mendonça. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. [Dissertação]. Porto Alegre, 2012

⁵ GONÇALVES, Magali Nocchi Collares. A fronteira do moderno: Holanda Mendonça e a difusão da Arquitetura Moderna Brasileira no Sul. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. [Tese]. Porto Alegre, 2017

a edificação de quatro pavimentos abriga programa de alta complexidade – sintético das aspirações de modernidade da cidade àquele tempo – conjugando comércio com lojas e sobrelojas, moradia (em apartamentos simples e duplex) e sala de cinema.

Figura 4 - Vista parcial de Erechim, em primeiro plano Clube do Comércio e ao lado Ed. Zanin, projetos de Carlos Holanda Mendonça. Autor: Foto Postal Colombo, dec. 1950.

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Juarez Illa Font, 2016.

Com exceção do trabalho de Mendonça, é apenas ao final da década de 1950 que começam a atuar na cidade profissionais formados arquitetos. No decorrer desses anos predominou a atuação de engenheiros (menos de cinco) e um Engenheiro-Arquiteto, Ruther Alberto von Mühlen, que assim como Girardello ganhou destaque na cidade seu trabalho na construção civil. Na sua trajetória, inicialmente estabeleceu a construtora Mühlen & Santos, que em 1960 passou a se chamar Construtora Mühlen LTDA. A empresa projetou e construiu na região do Alto Uruguai obras comerciais, residenciais, escolares, industriais, penitenciárias e habitações populares. Dois de seus projetos merecem referência enquanto distintas expressões de uma linguagem arquitetônica moderna: o antigo fórum (hoje Coordenadoria Regional de Educação), de 1954, e a residência Brandalize, de 1962.

Nos últimos anos da década de 1950 a produção arquitetônica de linguagem moderna na cidade começa a ser assumida por arquitetos de formação, graduados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O arquiteto Eloy Girardello se formou em 1956 (na UFRGS) e, no ano seguinte, tal qual o irmão Firmino, começou

a atuar em Erechim em sociedade na Construtora Gaúcha. Seu portfólio é extenso e variado conforme o perfil da construtora, registrando no CREA-RS mais de 150 projetos entre 1957 e 1984. É o autor da maior parte das residências modernas que ainda podem ser encontradas na cidade.

Nessas residências chama a atenção o uso recorrente de telhados em borboleta ou do tipo calhetão, a adoção de elementos vazados e, eventualmente, painéis artísticos nas fachadas ou interiores das casas. Duas de suas obras mais características, as residências Desordi (1958) (Figura 5) e Valentini (1960) foram demolidas e substituídas por edifícios. Em ambas podemos encontrar plantas compactas simples, retangulares, mas volumes fortemente marcados por blocos de varandas adicionados e subtraídos, além de jogos com planos inclinados para calhas centrais ou em jogo invertido. Além das dezenas de residências projetadas por Eloy, pelo menos três prédios residenciais em Erechim são de sua autoria: os edifícios Sanvido (1958), Irmãos Detoni (1961), e o residencial à rua Passo Fundo onde reside até hoje. (MATTOS, 2020)

Figura 5 - Residência Desordi, Eloy Girardello, 1958. Foto: autor não identificado.
Fonte Delazeri (2000, p. 142)

Também formado pela UFRGS, em 1958, teve relevante atuação na cidade o arquiteto José Carlos Maffessoni. Ao se graduar venceu concurso interno da faculdade da cadeira de Grandes Composições de Arquitetura, junto de outros nove colegas. O prêmio aos vencedores foi a realização de estágio de 17 dias

em Brasília e Rio de Janeiro, sob orientação de Oscar Niemeyer, ocasião em que teve contato com profissionais pelos quais nutria admiração, como os arquitetos Lucio Costa, Rino Levi (paraninfo na sua formatura), Jorge Machado Moreira e Sérgio Bernardes, e o paisagista Roberto Burle Max, entre outros.

Em Erechim projetou algumas das residências modernas de traços mais limpos e geometria mais rígida que as de Eloy Girardello. Fez uso corrente de estruturas em concreto, elementos vazados e platibandas robustas e planas.

Seu retorno a Erechim após ter concluído o curso de arquitetura, já em 1959, esteve diretamente relacionado a um convite que recebeu do então prefeito Sr. Carlos Irineu Pieta, que procurava um engenheiro ou arquiteto para assumir a Secretaria de Obras do Município. Em paralelo (com anuência do órgão público e sem prejuízo de suas funções contratuais), teve seus primeiros clientes, projetando duas importantes obras para a cidade: a sede da Companhia Telefônica Municipal (1960) (Figura 6) e o viaduto Rubens Berta (obra terminada pela Construtora Gaúcha).

Figura 6 - Perspectiva: reprodução de original de José Carlos Maffessoni.

Fonte: Arquivo da Câmara de Vereadores de Erechim, 2020.

Na prefeitura, como único profissional da área de arquitetura e engenharia, desempenhava tarefas que iam desde a análise e aprovação de projetos, elaboração de projetos e assistência técnica nas construções da Prefeitura, fiscalização e atendimento nos serviços de arruamentos, canalização de esgotos pluviais, calçamentos, terraplenagens, entre outros.

Assumiu em 1964 as obras paralisadas do Condomínio Erechim, prédio de doze pavimentos que perdurou como única arquitetura verticalizada da cidade até a década de 1980. Destacam-se também em sua produção na cidade os projetos das residências Malinovski (1960), Reichmann (1960) e Mársico (1960/63), além do projeto do Estádio Colosso da Lagoa (1963), sede do time do Ypiranga Futebol Clube, em conjunto com seu irmão arquiteto Selso Maffessoni.

Considerações Gerais

Conforme pudemos mostrar, a arquitetura moderna em Erechim não aconteceu de modo linear, mas a partir de pelo menos três vias distintas, que podem ser resumidas a partir da formação dos profissionais que mais atuaram na construção dessa arquitetura. Um caminho parte da Europa, com a participação do construtor austríaco José Pohl. Uma segunda via é formada por Carlos Alberto de Holanda Mendonça, graduado diretamente no centro nevrálgico da arquitetura moderna brasileira àquele período: o Rio de Janeiro. Por fim, temos a participação dos profissionais, engenheiros e arquitetos, formados na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que têm espaço no mercado da construção civil em Erechim mais de dez anos depois da regulamentação de suas profissões em nível nacional.

Apesar dos poucos sujeitos atuantes na realização dos projetos, o moderno não se configurou como um *movimento* em Erechim, mas se construiu a partir das experiências dos projetistas mais atuantes patrocinada por uma elite local de profissionais liberais e políticos, com desejos e visões particulares que não necessariamente incluíam o conhecimento avançado de conceitos espaciais ligados ao moderno, mas uma *imagem* do moderno.

No campo cultural e social os desejos de modernidade na cidade são frutos naturais de um desejo de consumo, de progresso, de alinhamento com o que havia de mais avançado, especialmente por meio da obtenção de modernos bens de consumo – publicidade -, ou pelo anseio por diminuir distâncias – com o transporte aeroviário -, bem como pela vivência de modelos trazidos pelo cinema. Ao se tentar consolidar esses desejos ao campo da arquitetura, esbarra-se em dois grandes obstáculos: o de um mercado dominado por um grupo extremamente reduzido de profissionais, de modo que suas formações particulares influenciam diretamente no resultado técnico e estético do conjunto; e o das dificuldades de apropriação de novas tecnologias ou mesmo de acesso à insumos básicos de construção.

Cabe citar também, que no caso específico estudado, o moderno nunca chegou a ter uma apropriação popular relevante. Diferente de outras cidades e até especialmente da apropriação de signos que se vê, sobretudo, nas periferias dos grandes centros ou bairros mais pobres. Em Erechim o moderno não atingiu essa escala. A arquitetura do dia a dia permaneceu sendo a de residências unifamiliares em madeira ou alvenaria com telhados em duas águas, ou de pequenos edifícios funcionais de até 4 pavimentos. Mais tarde, a partir dos anos de 1980, com o boom de especulação imobiliária, se reproduziu rapidamente uma arquitetura que em sua grande maioria não apresenta qualquer qualidade distintiva.

Do ponto de vista da localização, diferentemente dos outros estilos arquitetônicos que compõem a paisagem construída da cidade, a arquitetura moderna em Erechim não se limitou a ocupar as faces da avenida principal, mas se espalhou especialmente no sentido Norte - área da cidade onde se concentrava a população

com maior poder aquisitivo - e Oeste da avenida. Esse fator não é ocasional. Primeiramente é preciso se considerar que as arquiteturas implantadas na avenida, mesmo que com um histórico de grande transformação nas décadas anteriores, já estavam consolidadas. Além disso, os terrenos fora do perímetro delimitado do plano original de Torres Gonçalves, e ainda não alcançados por disposições de um plano diretor, ofereciam maior liberdade de implantação e menor valor do solo urbano.

Quanto à materialidade, Erechim demorou a ser servida por fornecedores de materiais de qualidade e a qualificar sua mão de obra. Se por um lado esse fato instigou a criatividade dos profissionais na solução de problemas técnicos, como a resistência das estruturas, também abriu espaço para soluções apenas estéticas que imitam elementos clássicos da arquitetura moderna internacional, como frisos que ensejam janelas em fita, ou ainda pequenos pilares escondidos por vidros em esquadrias de canto, quase à maneira de Warchavchik.

Já as coberturas foram campo fértil de experimentações. Na produção moderna encontrada na cidade, não são encontradas lajes planas ou telhados cobertos com telhas cerâmicas. São onipresentes os telhados em telhas de cimento amianto, ora formando estruturas em borboleta, ora escondidos por platibandas

A apropriação de signos na arquitetura, em Erechim, aconteceu com muito mais vulto com a arquitetura Art Déco. Pode estar aí também uma chave de leitura para o atual abandono e destruição do patrimônio moderno da cidade. Junte-se a esses o desconhecimento do poder público e a ausência de registros mesmo no meio acadêmico.

Reforça-se, portanto, a urgência do registro e divulgação da produção arquitetônica moderna realizada para além dos centros, como é o caso de Erechim, de modo não apenas a expandir o campo historiográfico, mas incentivando novos estudos, aprofundamentos e criação de uma cultura específica que embase as práticas pedagógicas e ações de preservação, reconhecendo este legado como um testemunho válido e necessário da história da cidade. Urge que a história da arquitetura moderna do Brasil profunda seja escrita, antes de ser apagada.

Referências Bibliográficas

- AMORA, A. M. G. Paulo Motta e a arquitetura de saúde em Santa Catarina, 1936/1940: a contribuição do Curso de Arquitetura da ENBA. **9º Seminário Docomomo Brasil**, Brasília, Jun 2011. Disponível em: <http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/129_M10_RM-PauloMottaEaArquitetura-ART_ana_amora.pdf>. Acesso: 03 mar. 2017.
- ZEIN, R. V.; BASTOS, A. J. **Brasil arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- BRUAND, Y. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002.
- BURY, J. **Arquitetura e Arte no Brasil Colonial**. Brasília: IPHAN-Monumenta, 2006.
- DELAZERI, J. J. (Ed.). **Álbum fotográfico da história de Erechim**. Erechim: Edelbra, 2000
- DUCATTI NETO, A. **O grande Erechim e sua história**. Porto Alegre: EST, 1981.
- GOODWIN, P. L. **Brazil builds: architecture new and old, 1652-1942**. New York: MoMA, 1943. Disponível em: <https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2304_300061982.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2018.
- FÜNFGELT, K. **História da paisagem e evolução urbana da cidade de Erechim - RS**. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Geografia, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, UFSC. Florianópolis. 2004.
- MINDLIN, H. E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.
- MATTOS, Melissa L. **Ecos da modernidade no Alto Uruguai Gaúcho: o caso de Erechim**. Tese (doutorado). Programa de Pós Graduação em Arquitetura. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2020.
- MATTOS, M.L; AMORA A.M.G. Arquitetura moderna para além dos centros. **Cadernos PROARQ**, nº35. Rio de Janeiro, dez 2020. Pags 117-120.
- SEGAWA, H. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 2. ed. São Paulo: EdUSP, 2002.
- WEIMER, G. **Arquitetura**. 4. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006.
- ZEIN, R. V.; BASTOS, A. J. **Brasil arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2019.